

Теория Знака: Семантика, Синтактика и Прагматика

Ходжаханов Музаффар Мухтарович

PhD, вр.и.о. доцента кафедры «Межфакультетская кафедра иностранных языков»
Alfraganus University, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Юкори Каракамыш, 2А
e-mail: khodzhakhanov76@mail.ru

Аннотация. Изучение коммуникации с позиции лингвистической прагматики базируется на различных характеристиках участников коммуникации. Прагматические аспекты – это аспекты общения, связанные с влиянием субъектов коммуникации друг на друга. Подобные аспекты могут быть непосредственно связаны с особенностями личности каждого коммуниканта, с отношениями между ними, а также с ситуацией общения. При изучении речи коммуниканта как языковой личности важно учитывать не только его социальную, но и прагматическую роль, под которой понимается выражение коммуникативной цели и интенции, направленной на последующее воздействие на партнера по коммуникации. Прагматическая роль получает своё выражение в речи, то есть в конкретных речевых приёмах, используемых коммуникантами.

Ключевые слова: прагматика, семиотика, синтактика, семантика, синтаксис, терминологичность

1 Введение.

Термин "прагматика" происходит от греческого *pragma*, что означает дело, действие. Соответственно, как раздел языкознания прагматика изучает речевое общение в действии. Она изучает отношения между языковым знаком и условиями, в которых этот знак находит свою реализацию. Эти условия включают в себя особенности говорящего и его собеседника, характеристику объекта речи, присутствующее окружение и т.д. Даже погодные условия в определенной ситуации общения могут играть роль. Соответственно, прагматика занимается поиском форм высказывания наиболее приемлемых для данной коммуникативной ситуации.

В Словаре иностранных слов приводится следующее определение: «Прагматика [*гр.* *pragma* дело, действие] – направление *семиотики*, изучающее отношения между знаковыми системами и теми, кто ими пользуется»⁷¹.

В Толковом словаре русского языка дается дефиниция: «Прагматика, -и, ж. В семиотике, языкознании: направление, изучающее отношения между средствами языка и теми, кто этими средствами пользуется; само такое отношение. II прил. прагматический, -ая, -ое»⁷².

«Прагматика *англ.* *pragmatics*. Один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком; ср. семантика (в 3 знач.), синтактика»⁷³.

Как отмечает Б. Ю. Норман: «Лингвистическая прагматика – одно из сравнительно новых направлений в языкознании. Оно аккумулировало в себе многие достижения риторики, стилистики, социо- и психолингвистики. Это направление тесно связано с теорией речевых актов и разработками в области коммуникативных технологий. Лингвопрагматика

⁷¹ Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 405. ISBN 5 – 200 – 00408 – 8

⁷² С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии. Издание 4-е, доп., 2006 – 944 с.

⁷³ О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1966. – 608 с.

представляет особый интерес для тех, кто занимается проблемами коммуникативной эффективности, public relations и рекламы (в самом широком смысле этого слова), речевого этикета, теории и практики перевода и т. п. Лингвопрагматика изучает употребление языка с учетом возрастных, половых, общественно-статусных и профессиональных особенностей общающихся, а также конкретных условий и целей речевого акта.

Само понятие и термин *прагматика* (от греч. корня со значением ‘действие’, ‘дело’, ‘польза’) были введены американским ученым Чарльзом Моррисом (Ch. Morris) в конце 30-х годов XX века. Теория знака у Ч. Морриса складывалась из трех частей: **семантики**, т. е. отношения знаков к объектам, **синтактики**, т. е. отношений между знаками, и **прагматики**, т. е. отношения между знаками и говорящим»⁷⁴.

Чтобы понять значение этих терминов, нужно по отдельности рассмотреть их. «Семантика (от греч. σημαντικός — обозначающий) — 1) всё содержание, информация, передаваемые языком или какой-либо его единицей (словом, грамматической формой слова, словосочетанием, предложением); 2) раздел языкознания, изучающий это содержание, информацию; 3) один из основных разделов семиотики»⁷⁵.

Как считают многие исследователи, только в семантике знака, который принадлежит к конкретной области знания, находится его терминологичность. Семантика термина находится во взаимосвязи с понятием, поскольку термин выражает понятие. Так, термин *biostatistics* обозначает понятие: «statistics applied to the living world»⁷⁶.

В Словаре иностранных слов приводится следующее определение синтактики: «Синтактика – раздел *семиотики*, изучающий *синтаксис* различных знаковых систем, т. е. структуру сочетаний знаков и правила их образования и преобразования безотносительно к их значениям и каким бы то ни было функциям знаковых систем»⁷⁷

Синтактика рассматривает структурные свойства знаковых систем с позиции их синтаксиса (безотносительно к их значениям и функциям). Синтаксические связи в пределах простого предложения строятся как цепочки связанных слов. Такие связи формируются по признакам подчинения и сочинения. Сложные предложения могут строиться одновременно по признакам подчинения и сочинения, или же лишь на основе одного признака (сложносочиненные, сложноподчиненные предложения). Подчинение бывает однородным, когда обе части предложения равновесны, или неоднородны, когда несколько подчинительных связей относятся к главному элементу, определяя его по-своему.

Синтактика терминов – это раздел языкознания, который изучает особенности соединения терминов в словосочетании и предложении. Кроме того, термины выполняют различные функции в предложении:

а) Но *статистика* нужна не только на уровне государственного управления (подлежащее).

б) На любом уровне *статистической деятельности* необходимо руководствоваться ее некоторыми общими правилами (дополнение).

в) Соответственно их называют *первичными* и *вторичными* (определение).

г) Удаление *построчно* влияет на статистическую мощь проводимых тестов (обстоятельство).

д) Необходимо *уточнить* доверительный интервал для оценки среднего значения выборки, чтобы снизить ошибку второго рода (сказуемое).

В зависимости от того, к какой сфере применения относится данный термин, мы употребляем различные прилагательные. Например, существительное *база*, являясь лингвистическим термином, согласуется с прилагательными *глагольная*, *односложная*,

⁷⁴ Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. – 183 с. ISBN 978-985-518-267-3.

⁷⁵ Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор В. Н. Ярцева. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1990. <https://t.me/mark.narod.ru/les/001a.html>

⁷⁶ Graham Upton and Ian Cook. A dictionary of statistics. Third edition. Oxford University Press, Oxford. – 488 p.

⁷⁷ Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 468. ISBN 5 – 200 – 00408 – 8

двусложная, многосложная, аблаутная. В военной терминологии – *военная база* (military base), *морская база* (naval base), *таможенная база* (customs warehouse); в финансово-экономической терминологии – *финансовая база* (financial base), *экспортная база* (export base) и т. д.

2 Заключение.

В процессе общения на первом месте стоят отношения между коммуникантами, а также предмет их общения. Это характерно для всех коммуникантов вне зависимости от их пола, возраста, социального статуса, психологических особенностей.

Язык – это явление, обеспечивающее существование человека и его социальный опыт. Поэтому всякий, кто изучает язык, невольно занимается самопознанием, поскольку сущность явления языковой деятельности определяется ее субъектом — личностью и тем, как эта личность вступает в социальные, межличностные отношения.

Использованная литература:

1. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 405. ISBN 5 – 200 – 00408 – 8
2. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии. Издание 4-е, доп., 2006 – 944 с.
3. О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1966. – 608 с.
4. Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. – 183 с. ISBN 978-985-518-267-3.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор В. Н. Ярцева. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1990. <https://tapemark.narod.ru/les/001a.html>
6. Graham Upton and Ian Cook. A dictionary of statistics. Third edition. Oxford University Press, Oxford. – 488 p.
7. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 468. ISBN 5 – 200 – 00408 – 8.